

QUESTIONÁRIO SOBRE INTERESSE EM CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

Nome completo: _____

Nome da escola em que estuda: _____

Interesse em aprender:

1. Eu me inscrevi no projeto por interesse próprio Sim Não Talvez
2. Tenho interesse no desenvolvimento de aplicativos Sim Não Talvez
3. Tenho interesse em aprender como câmeras, telescópios e etc. funcionam Sim Não Talvez
4. Tenho interesse em aprender como celulares mandam e recebem mensagens Sim Não Talvez
5. Tenho interesse em aprender como computadores funcionam Sim Não Talvez
6. Tenho interesse em aprender como usar e restaurar equipamentos elétricos Sim Não Talvez
7. Tenho interesse em aprender sobre coisas que deram errado em pesquisas Sim Não Talvez
8. Tenho interesse em aprender sobre invenções que mudaram o mundo Sim Não Talvez
9. Tenho interesse em aprender sobre descobertas na ciência e tecnologia Sim Não Talvez

Meus pensamentos sobre Ciências:

1. Eu acho que as disciplinas de Ciências Exatas são difíceis Sim Não Talvez
2. Eu acho as disciplinas de Ciências Exatas interessantes Sim Não Talvez
3. Eu aprendo fácil nas disciplinas de Ciências Exatas Sim Não Talvez
4. As Ciências Exatas me fazem pensar em ter um emprego na área Sim Não Talvez
5. Eu gosto mais das Ciências Exatas do que de outras disciplinas Sim Não Talvez
6. Todo mundo deveria aprender sobre Ciências Exatas na escola Sim Não Talvez
7. As Ciências Exatas serão úteis para o meu dia-a-dia Sim Não Talvez
8. A ciência na escola vai me ajudar a conseguir uma carreira melhor Sim Não Talvez
9. As Ciências Exatas me fizeram ser mais crítica e cética Sim Não Talvez
10. Eu gostaria de me tornar uma cientista Sim Não Talvez
11. Eu gostaria de trabalhar com ciência e tecnologia Sim Não Talvez
12. Ciência e tecnologia são importantes para a sociedade Sim Não Talvez

13. As oportunidades serão melhores para as próximas gerações Sim Não Talvez
14. Novas tecnologias vão fazer o trabalho ser mais eficiente Sim Não Talvez
15. Os benefícios da ciência são maiores do que seus problemas Sim Não Talvez
16. Ciência e tecnologia podem solucionar quase todos os problemas Sim Não Talvez
17. Um país precisa de ciência e tecnologia para se desenvolver Sim Não Talvez

Minhas experiências fora da escola:

1. Eu já visitei um museu Sim Não Talvez
2. Eu leio sobre natureza ou ciência em livros ou revistas Sim Não Talvez
3. Eu já usei uma câmera para tirar fotos ou fazer vídeos Sim Não Talvez
4. Eu já conectei um fio elétrico a um plug de tomada Sim Não Talvez
5. Eu já usei um celular Sim Não Talvez
6. Eu já mandei e/ou recebi mensagens pelo celular Sim Não Talvez
7. Eu já pesquisei informações na internet Sim Não Talvez
8. Eu já usei jogos de computador Sim Não Talvez
9. Eu já mandei ou recebi um e-mail Sim Não Talvez
10. Eu já usei o Word ou outros aplicativos de escrita Sim Não Talvez
11. Eu já abri um dispositivo para ver como funciona Sim Não Talvez

Futuro emprego:

1. Prefiro trabalhar com pessoas e não com máquinas Sim Não Talvez
2. Eu quero saber construir ou consertar objetos Sim Não Talvez
3. Eu quero trabalhar com máquinas e ferramentas Sim Não Talvez
4. Eu quero criar ou inventar algo com o meu trabalho Sim Não Talvez
5. Eu quero trabalhar onde aconteçam fatos novos com frequência Sim Não Talvez
6. Eu quero ganhar muito dinheiro com o meu trabalho Sim Não Talvez
7. Eu quero ser famosa Sim Não Talvez

Imagine que você cresceu e precisa escolher um emprego na área de ciência e/ou tecnologia.

Você pode fazer qualquer coisa nessas áreas. Complete as frases:

Eu gostaria de ser

Porque